

REVISTA ANTIOQUEÑA DE LAS CIENCIAS COMPUTACIONALES Y LA INGENIERÍA DE SOFTWARE

Vol. 8, No. 2, Julio - Diciembre 2018

RACCIS

www.fundacioniai.org/raccis
[raccis\(AT\)fundacioniai.org](mailto:raccis(AT)fundacioniai.org)

Publicación semestral de la Editorial Instituto Antioqueño de Investigación

Medellín, Antioquia

Licencia

El contenido y/o cualquier restricción legal que involucre los artículos publicados es responsabilidad exclusiva de sus autores

Appreciations about the assessment of teaching in Computational Sciences and other higher education environments

Michael Kelvin

mkelvin(AT)anselm.edu

Universidad de San Anselmo. Estados Unidos.

Abstract – Various efforts are made with the objective of supporting the development of curricula aimed at making learning more attractive, relevant and dynamic, and the result of strategic collaborations between academics, leaders, and researchers who have the idea of identifying practices, methodologies, and didactics that allow better learning and greater retention. In addition, support frameworks are developed to help teachers innovate their assessment activities and learning evaluation. In this work the nature of the evaluative practice is covered, the fundamental types are summarized and examples of the practice are presented, which work well in the areas of Computational Sciences and which can be extended to other educational environments.

Keywords – Evaluation; higher education; Computer Science; assessment.

Apreciaciones sobre la valoración de la enseñanza en las Ciencias Computacionales y en otros entornos de la educación superior

Resumen – Se realizan diversos esfuerzos con el objetivo de apoyar el desarrollo de planes de estudios orientados a lograr que el aprendizaje sea más atractivo, relevante y dinámico, y que producto de colaboraciones estratégicas entre académicos, líderes e investigadores que tienen la idea de identificar prácticas, metodologías y didácticas que permitan un mejor aprendizaje y una mayor retención. Asimismo, se desarrollan marcos de soporte para ayudarles a los profesores a innovar sus actividades de valoración y de evaluación del aprendizaje. En este trabajo se cubre la naturaleza de la práctica valorativa, se resumen los tipos fundamentales y se presentan ejemplos de la práctica, que funcionan bien en las áreas de las Ciencias Computacionales y que pueden extenderse a otros entornos educativos.

Palabras clave – Evaluación; educación superior; Ciencias Computacionales; valoración.

1. INTRODUCCIÓN

La misión de diversas instituciones e investigadores en el mundo, que buscan estimular la innovación y la investigación en educación, se desarrolla en los pasillos, muchas veces apoyada en soluciones tecnológicas para mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Además, mediante esfuerzos internos y proyectos financiados colaboran con otras facultades para investigar e innovar los usos de la computación para mejorar la educación. Históricamente, estos programas se concentraron en el uso de los desarrollos tecnológicos, pero el énfasis actual se ha ampliado para incluir a la educación expandida y a las Ciencias Computacionales con visión transdisciplinar.

La pregunta lógica derivada de este trabajo es cómo valorar el impacto de todos esos esfuerzos, por lo que es necesario investigar el efecto de estas exploraciones tecnológicas en la educación. Junto con los esfuerzos continuos para apoyar el desarrollo de planes de estudio que buscan que el aprendizaje sea atractivo, relevante y dinámico,

las instituciones y los investigadores también se asocian y colaboran entre sí en el campo de la valoración educativa. Esto les crea un compromiso con el aprendizaje, que fomenta la evaluación en proyectos de campo para desarrollar un marco de apoyo para ayudarles a los profesores a participar en las actividades de valoración.

En este artículo se aborda un punto de partida básico para esta valoración educativa, mediante una promoción a la comprensión de la naturaleza de su práctica, resumiendo los tipos fundamentales y presentando ejemplos de prácticas que funcionan bien en las Ciencias Computacionales y que se podrían extender a otros entornos educativos. El documento utiliza un marco conceptual que abarca el paradigma de las buenas prácticas en la valoración que, como un proceso sistemático de recopilación, interpretación y uso de información sobre el aprendizaje de los estudiantes, debe ser una herramienta poderosa para la mejora educativa [1]. Se hace hincapié en las metodologías de valoración utilizadas para recopilar datos, que les ayudan a los profesores a tomar decisiones acerca

de la enseñanza en sus cursos. Los ejemplos se centran en lo que funciona en las Ciencias Computacionales y otras disciplinas, pero los profesores de otros campos probablemente encontrarán la discusión aplicable a sus propios dominios. Este documento aborda primero el contexto académico donde aumentan las presiones para evaluar y luego describe los múltiples enfoques para realizar una valoración efectiva. Finalmente, se describe un estudio de caso de práctica valorativa en un curso de Ciencias Computacionales, como ejemplo del mundo real de cómo un profesor puede implementar la valoración educativa.

2. EL PROBLEMA

Históricamente, la educación superior se ha impartido mediante conferencias en aulas llenas de estudiantes, que luchan frenéticamente por transcribir las *expresiones sagradas* de profesores doctos [2, 3]. Esta metodología, *centrada en el profesor*, se ha mantenido firmemente arraigada en la práctica durante cientos de años, con las calificaciones como la principal medida del aprendizaje de los estudiantes [4]. Pero las aulas de hoy a menudo toman formas muy diferentes, porque la enseñanza y el aprendizaje modernos se llevan a cabo en aulas, laboratorios, en el campo y en línea, con grupos grandes y pequeños de estudiantes, y con uno o varios profesores. Por lo que la valoración y la evaluación hoy implican más que identificar los cambios, a veces incrementales, en las calificaciones finales de los estudiantes, aunque este sea un error común en el sistema de educación. Los términos valoración y evaluación evocan significados frecuentemente conflictivos entre quienes toman las decisiones educativas y, para empeorar las cosas, todavía no tienen definiciones aceptadas ampliamente [3, 5]. Además, la jerga asociada a ellos confunde aún más el tema: ¿Hay una diferencia entre una meta de aprendizaje y un objetivo de aprendizaje? ¿Qué hay de los criterios de rendimiento, las métricas y los resultados?

A este respecto, Rogers [6] enfatiza en que el significado debe tener prioridad sobre la terminología, ya que muchos términos relativos a valoración se usan de manera diferente o intercambiable. Advierte sobre la posibilidad de quedarse atascado en el debate acerca de palabras específicas a costa de centrarse en las preguntas subyacentes. Muchos profesionales de la educación distinguen entre los dos conceptos al definir la *valoración* educativa como *estrategias de*

recopilación de datos, análisis y procesos de informes que proporcionan información que se puede utilizar para determinar si se están logrando los resultados esperados [7], y a la *evaluación* educativa como un *proceso de uso de la información recopilada a través de la valoración para apoyar las decisiones sobre el mantenimiento, el cambio o el descarte de didácticas y prácticas instructivas o programáticas* [7].

Además, existen factores que influyen con mayor o menor énfasis en alguno de los conceptos, sobre todo en relación con procesos de registro de nuevos programas o de acreditación. Los requisitos de acreditación, las cuestiones de responsabilidad pública, el aumento de las demandas educativas con menos fondos y los cambios en el diseño y la didáctica instruccional han llevado a recopilar más información sobre la efectividad de la enseñanza y el aprendizaje [8, 9]. Los diferentes organismos encargados de las acreditaciones incluyen en su proceso de toma de decisiones cuestiones como: si la institución ha articulado claramente los resultados u objetivos de aprendizaje y si se está logrando un progreso hacia el logro [10, 11]. Además, la mayoría de gobiernos requieren que las instituciones establezcan enfoques para evaluar y reportar el desempeño de los estudiantes. La disminución de la financiación estatal, el aumento de los costos y el volumen de inscripciones exigen más eficiencia por parte de las instituciones, ya que se esfuerzan por ofrecer opciones educativas llamativas para los estudiantes. A medida que el panorama de la investigación sobre el aprendizaje se expande, se deteriora el ímpetu para aferrarse a didácticas y metodologías menos efectivas, como las conferencias. Cuando la enseñanza se transforma, también deben evolucionar y crear nuevas formas de documentar el aprendizaje de los estudiantes [12, 13].

Estos factores externos presionan a las facultades para que adopten planes de valoración más rigurosos para sus cursos y planes de estudios. Por otro lado, los factores intrínsecos también influyen en las facultades para implementar medidas, al tiempo que el deseo de mejorar la experiencia educativa de sus estudiantes hace que muchos profesores recopilen datos de enseñanza y aprendizaje. Para los profesores, que no están seguros de cómo ir más allá de unas pocas prácticas de valoración y evaluación básicas, el volumen de recursos en línea puede parecerles insuperable. Para ellos, y otros en circunstancias similares, la información contenida en este

artículo les puede servir como punto de partida para un proceso de descubrimiento. El objetivo es proporcionarles una visión general contextual de la terminología y los problemas de la valoración y la evaluación en la educación superior.

3. UNA VISIÓN PARA LA VALORACIÓN EDUCATIVA

Al escribir la palabra *valoración* en un motor de búsqueda cualquier usuario obtendrá millones de resultados que lo inundan con múltiples opciones de significado. Incluso, si los profesores tuvieran tiempo para leer una fracción de las páginas disponibles, ¿cómo podrían determinar qué información se aplica a un aula o una necesidad académica en particular? La especialización en un área de contenido rara vez incluye una preparación formal para enseñar ese contenido, o valorar el aprendizaje subsiguiente. Además, en muchos países han adoptado prácticas de contratación de profesores en las que exigen que el candidato debe tener *formación a nivel de doctorado*, pero, históricamente, este nivel de formación nunca ha sido un título destinado principalmente a preparar a las personas para enseñar [14]. La mayoría de los profesores desarrollan habilidades de enseñanza a través del tiempo que pasan en el aula o siguiendo el ejemplo de sus instructores anteriores [15]. Si la valoración no fue parte integral en su proceso educativo y no se realizaron actividades de desarrollo centradas en la valoración del aprendizaje, no se puede esperar que tengan experiencia en la recopilación de datos y en técnicas de análisis que les permitan comprender la valoración educativa. Entonces, ¿cómo es posible que se presione a los profesores para que implementen técnicas de medición a la valoración del aprendizaje en el aula?

El asunto es que una buena valoración equivale a una buena enseñanza y los estudiantes se benefician cuando las facultades usan la valoración para guiar la planificación educativa. Las metas claramente articuladas también deben informar sobre la planificación del proyecto de valoración: ¿la intención es mejorar el aprendizaje (valoración formativa) o proporcionar datos para una clasificación (valoración sumativa)? ¿Los estudiantes auto informarán los datos (valoración indirecta) o se les pedirá que demuestren conocimientos o habilidades (valoración directa)? Teniendo en cuenta el contexto de cada curso, un enfoque razonablemente equilibrado de la valoración implica una evaluación tanto formativa

como sumativa, a la vez que directa e indirecta. Además, el uso de múltiples medidas de valoración también proporciona validación para evidenciar el aprendizaje de los estudiantes [16].

Los elementos que se enumeran a continuación no representan una lista exhaustiva de tipos de valoración, porque existen otros medios efectivos y valiosos que también están siendo utilizados por las facultades en las instituciones de educación superior. Los ejemplos se incluyen para ayudar a ilustrar las categorías de valoración y ofrecerles sugerencias a los profesores sobre cómo implementar las diversas técnicas.

1. *Valoración sumativa*. Promueve la rendición de cuentas y cuantifica los niveles de aprendizaje. Las actividades cuantifican el progreso de los estudiantes en comparación con los objetivos curriculares; este tipo de evaluación a menudo abarca una unidad de contenido, un curso o un plan de estudios y, en general, resulta en una *calificación*.

- *Calificaciones finales*. Constituyen la valoración sumativa más conocida. Es importante tener en cuenta que las calificaciones comúnmente reflejan el desempeño en múltiples áreas de contenido y no deberían usarse como una medida del logro individual de los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Una simple nota elimina el contexto de los logros de un estudiante y proporciona poca información útil para diseñar planes de mejoramiento [17].

- *Proyectos de fin de curso*. Generalmente, representan la culminación de las experiencias de un estudiante en un programa, tienen cierta relevancia para sus títulos e intereses de carrera y a menudo se aplican en la práctica. La valoración puede centrarse en el pensamiento de orden superior y las habilidades de resolución de problemas, la capacidad para trabajar en equipo o diseñar experimentos; en habilidades de comunicación, escritura, gestión y planificación de proyectos, o cualquiera otra relacionada en la que demuestre el logro de los resultados de aprendizaje deseados en el plan de estudios. El proceso de valoración también puede involucrar a un comité de miembros de la facultad que determine la calidad del trabajo como requisito de grado.

- *Práctica o pasantía.* El propósito es proporcionarles a los estudiantes experiencias supervisadas en un entorno de trabajo similar al que podrían encontrar en el mundo laboral. La valoración generalmente implica el análisis del desempeño laboral por parte del supervisor, la calificación de un informe formal por parte de la facultad y un autoanálisis escrito por el estudiante.
2. *Valoración formativa.* Se centra en la mejora educativa dentro del alcance del curso. Las Técnicas de Valoración en el Aula (CAT, por sus siglas en inglés) son actividades formativas diseñadas para determinar qué aprenden y qué tan bien están aprendiendo los estudiantes [18]. Se centran en el aprendizaje, son dirigidas por el profesor, benefician tanto al profesor como a los estudiantes, enfatizan el mejoramiento en lugar de las calificaciones, son específicas del contexto del aula en la que se realizan, se llevan a cabo de manera continua y tienen una buena base práctica docente. Las siguientes CAT de evaluación en el aula han demostrado ser efectivas en diferentes cursos de las Ciencias Computacionales y la Ingeniería.
- *Sondeo de conocimiento previo.* Esta actividad va más allá de la práctica común de preguntarles a los estudiantes qué cursos han tomado previamente relacionados con la carrera. Al usar una encuesta, el profesor obtiene información que puede utilizar para enfocar la instrucción con el contenido y la profundidad apropiados. Las preguntas abordan la información que los estudiantes necesitarán saber para tener éxito en las tareas y actividades del curso, incluyen preguntas fáciles y difíciles, y evitan áreas de conocimiento general. Una aplicación más avanzada de la técnica podría implicar la implementación de la encuesta antes, durante y después del curso.
 - *Listas de pros y contras.* Esta técnica les ayuda a los profesores a determinar qué tan bien pueden imaginar los estudiantes las aristas de un problema, al hacer que desarrollen listas de pros y contras, costos y beneficios, ventajas y desventajas de un problema. El profesor identifica una decisión/juicio/problema que tiene relevancia en el contexto del curso y escribe una pregunta que generará respuestas reflexivas acerca del tema. Una aplicación más avanzada de la técnica podría involucrar juegos de rol, ya que los estudiantes eligen un personaje y desde él responden la pregunta.
 - *Preguntas generadas por los estudiantes.* Al hacer que los estudiantes escriban preguntas para las evaluaciones y redacten las respuestas, los profesores descubren qué identifican los estudiantes como contenido clave, qué consideran razonable y qué tan bien pueden responder a las preguntas que crean. Los profesores predeterminan los tipos de preguntas y los temas a tratar; las preguntas se pueden compilar para una guía de estudio o como incentivo adicional, y se pueden elegir (si corresponde) para que aparezcan en una evaluación real.
 - *Minuta de clase.* Este CAT ayuda a identificar qué información identifican los estudiantes como la más importante de lo que aprendieron en un curso en particular y si tienen alguna pregunta sobre el contenido. Las respuestas ayudan a los profesores a enfocar la instrucción, hacer correcciones a mitad de curso o identificar áreas que necesitan mayor énfasis.
 - *Puntos turbios.* Es una técnica muy simple y se utiliza para identificar las áreas o puntos que generan confusión en una conferencia, discusión, trabajo independiente u otra actividad. Cuando los estudiantes escriben la respuesta a la pregunta: ¿Cuál fue el punto más confuso en ____? no solo deben reflexionar sobre el contenido del material, sino también expresar sus pensamientos. Este CAT funciona bien cuando se presentan grandes cantidades de información.
3. *Valoración directa.* Al planificar valoraciones directas el primer paso es definir los resultados deseados: 1) qué se desea que los estudiantes sepan, puedan hacer o demostrar y en qué nivel de experticia. A continuación, considerar la actividad: 2) cuál es el cronograma, qué recursos están disponibles y qué datos se necesitan para hacer un juicio sobre el desempeño del estudiante. El tercer paso es: 3) determinar qué constituye el éxito para el estudiante y, finalmente, 4) crear rúbricas de valoración. Las rúbricas, simplemente establecidas, son *reglas de puntuación* que permiten una calificación más objetiva al

identificar criterios de desempeño en diferentes niveles de dominio. La valoración directa del aprendizaje de los estudiantes *proporciona un examen u observación directa de sus conocimientos o habilidades frente a resultados de aprendizaje medibles* [19]. Los profesores encontrarán que les son familiares muchas de las actividades de aprendizaje que resultan en una valoración directa.

- *Calificaciones.* Es imposible hacer suposiciones sobre el conocimiento o las habilidades de un estudiante desde una simple nota, porque existen muchos factores que contribuyen a la calificación asignada. La nota en un examen o en un curso generalmente representa el aprendizaje agregado de múltiples conceptos o habilidades, y refleja las prioridades y la experiencia del profesor. Además, las calificaciones suelen ser chuecas o incluir factores contribuyentes que no son indicativos del aprendizaje.
- *Portafolios.* Un portafolio proporciona evidencia de los logros de los estudiantes a través de una agrupación de trabajos seleccionados que se pueden evaluar para habilidades específicas, aunque muchas veces su uso genera preocupaciones para valorar el aprendizaje de los estudiantes. Los profesores deben determinar si la valoración se centrará en cada estudiante o en grupos, y establecer con anticipación qué criterios se emplearán para medir el rendimiento. El proceso de valoración de los portafolios también debe ser detallado y, si más de una persona analizará los materiales, se deben abordar los problemas de consistencia en la calificación y los incentivos para la participación.
- *Conceptos embebidos.* Esta técnica le permite al profesor determinar si los estudiantes están logrando los objetivos del curso o del plan de estudios. Al incorporar la valoración de conceptos embebidos a lo largo del proceso de instrucción, se podrá documentar el cambio en el aprendizaje de un estudiante o del grupo.

4. *Valoración indirecta.* La valoración indirecta del aprendizaje implica un proceso de auto reflexión por parte de los estudiantes. En contraste con la directa, que trata con la evidencia observable de su aprendizaje, la

indirecta se basa en que informen sobre sus propias actitudes, expectativas, reacciones o comportamientos. Este tipo de valoración no se considera fuerte porque *se deben hacer suposiciones sobre lo que significa exactamente el auto reporte* [19]. Sin embargo, debido a que las medidas directas no pueden evaluar áreas como las actitudes o los valores, la valoración indirecta constituye una parte valiosa del cuadro de evaluación general.

- *Encuestas.* Las encuestas bien diseñadas pueden ayudarles a los estudiantes a reflexionar sobre su aprendizaje y ofrecen información sobre su conocimiento y habilidades, además de los datos de satisfacción. Los resultados se pueden utilizar para triangular con los datos de la valoración directa y crear una imagen completa y razonable del aprendizaje de los estudiantes. Las encuestas se pueden implementar antes, durante o después del curso para obtener comentarios que se puedan utilizar para mejorar los cursos actuales o posteriores. Las preguntas cuantitativas deben evitar los mensajes sesgados y las preguntas cualitativas abiertas deben ser lo suficientemente específicas para proporcionar información útil.
- *Retroalimentación vía correo electrónico.* Esta técnica de valoración en el aula proporciona una forma para que los profesores reciban comentarios de aquellos estudiantes que se muestran reacios a responder preguntas cara a cara. El enfoque es útil para diagnosticar problemas e identificar reacciones ante situaciones tensas. Las preguntas pueden incluir: ¿Qué cambio específico se podría hacer que le ayude a aprender de manera más efectiva en esta clase? O, si usted fuera el profesor de esta asignatura, ¿qué haría para que el contenido fuera más útil en su proceso formativo?
- *Encuestas de autoconfianza con los temas del curso.* Esta evaluación indirecta ayuda a identificar el nivel de confianza de los estudiantes en una habilidad o destreza específica del dominio del curso. La facultad puede usar esta información para estructurar tareas que ayudarán a construir confianza; Además, es efectiva en cursos donde los estudiantes están aprendiendo

nuevas habilidades y son más útiles cuando se emplean antes y después de la introducción del nuevo material. Los profesores deben identificar los elementos clave del aprendizaje y pedirles a los estudiantes alguna variación de: qué tan confiado se siente con respecto a un tema, con opciones de respuesta como: Mucho, Algo, No Mucho y Nada en absoluto.

4. CASO DE ESTUDIO EN CIENCIAS COMPUTACIONALES

Debido a cuestiones confidenciales y permisos de divulgación de la información, a continuación, se describe el caso de estudio, aunque sin demasiados detalles.

Un profesor de la Facultad de Informática de una universidad de los Estados Unidos participa en un programa integral de diseño, desarrollo y valoración de un curso de computación. Ha desarrollado, y les permite a otros profesores compartir y adaptar, una serie de instrumentos de encuesta y guías de entrevista para determinar el impacto del desarrollo del curso. En particular, mide las actitudes, el compromiso, las expectativas y la retención de los estudiantes. El objetivo general del proyecto del profesor es construir una secuencia atractiva para el curso de introducción a las Ciencias Computacionales, y los resultados demuestran mayor retención y una disminución en los abandonos del curso.

El contenido se encuentra definido por los estándares de computación de la ACM y el IEEE. El trabajo del profesor se enfoca generalmente en mejorar la participación de los estudiantes, y mide sus actitudes hacia el curso y sus procesos en varias etapas del mismo, a fin de determinar el impacto de los contenidos. También está interesado en la retención de estudiantes y en la determinación de actitudes a largo plazo sobre la clase y sobre las actividades relacionadas con CS. Él señala que sus técnicas y herramientas de evaluación están siendo adaptadas por otros profesores en departamentos de CS en diferentes instituciones nacionales e internacionales.

En el proceso ha utilizado un enfoque de encuesta general integral, con algunas entrevistas, para evaluar los efectos del curso. Por eso sugiere que los profesores consideren utilizar encuestas al inicio, a lo largo y al final del curso; además, implementó una encuesta longitudinal que utilizó como medida de seguimiento un año después de

ofrecer el curso por primera vez. Finalmente, desarrolló una guía de entrevista que también utiliza como parte de su investigación. En general, ha encontrado que las actitudes de los estudiantes son favorables, y ha podido utilizar los resultados de manera formativa, para mejorar el curso a medida que avanza y, de manera sumaria, para mejorar el curso durante varios semestres.

5. CONCLUSIONES

Todos los profesores realizan valoraciones educativas de algún tipo. Una buena valoración les proporciona la información necesaria para tomar decisiones informativas y curriculares, mejorar la enseñanza y asignar calificaciones.

Debido a que la mayoría de profesores en una facultad no reciben instrucción sobre prácticas de valoración, en la misma medida que sobre procesos evaluativos y de calificación, se necesitan herramientas y recursos fáciles de usar y enfocados para ayudarles en la planificación e implementación de la valoración educativa.

Existen esfuerzos que proporcionan herramientas de valoración de la educación en la web, y muchos son colecciones simples y completas de materiales para ayudarles a los profesores a desarrollar y llevar a cabo planes rigurosos y equilibrados para valorar el aprendizaje de los estudiantes.

REFERENCIAS

- [1] AAHE (1997). Principles of Good Practice for Assessing Student Learning. American Association of Higher Education.
- [2] Kimball, B. (2004). Christopher Langdell: The case of an "Abomination" in teaching practice. *Thought & Action, The NEA Higher Education Journal* (Summer), 23-38.
- [3] Serna, M.E. (2015). Por qué falla el Sistema de educación. Editorial Instituto Antioqueño de Investigación.
- [4] Goldring, E. et al. (2008). Measuring Principals' Content Knowledge of Learning-Centered Leadership. In: American Educational Research Association Annual Conference. New York.
- [5] Fitzpatrick, J., Sanders, J. & Worthen, B. (2004). *Program Evaluation: Alternative Approaches and Practical Guidelines*. Pearson.
- [6] Rogers, G. (2002). The Language of Assessment: Humpty Dumpty Had a Great Fall. ABET.
- [7] Foundation Coalition (2002). [Assessment and Evaluation](#). Online [Jan 2018].
- [8] Mayer, D. et al. (2017). Studying the Effectiveness of Teacher Education: Early Career Teachers in Diverse Settings. Springer.

- [9] Bidabadi, N. et al. (2016). Effective Teaching Methods in Higher Education: Requirements and Barriers. *Journal of advances in medical education & professionalism* 4(4), 170-178.
- [10] Felder, R. & Brent, R. (2003). Designing and teaching Courses to Satisfy the ABET Engineering Criteria. *The Research Journal for Engineering Education* 92(1), 7-25.
- [11] Lattuca, L., Terenzini, P. & Volkwein, J. (2006). Engineering Change: A study of the Impact of EC2000. ABET.
- [12] Mcleod, S. (2011). [The future of learning](#). Big Think. Online [Jan 2018].
- [13] Adcock, P. (2008). Evolution of teaching and learning through technology. *Teacher Education Faculty Publications*. University of Nebraska at Omaha.
- [14] Bogue, E. & Aper, J. (2000). Exploring the heritage of American higher education: The evolution of philosophy and policy. Oryx Press.
- [15] Hartman, H. (2001). Teaching metacognitively. In Joshi, R. & Hartman, H. (Eds.), *Neuropsychology and cognition*, Vol. 19: Metacognition in learning and instruction (pp. 149-172). Kluwer Academic Publishers.
- [16] Elbeck, M. & Bacon, D. (2015). Toward Universal Definitions for Direct and Indirect Assessment. *Journal of Education for Business* 90(5), 278-283.
- [17] Atkin, J., Black, P. & Coffey, J. (2001). The Relationship Between Formative and Summative Assessment - In the Classroom and Beyond. In: National Research Council (Ed.), *Classroom Assessment and the National Science Education Standards* (pp. 59-78). The National Academics.
- [18] Angelo, T. & Cross, K. (2009). *Classroom Assessment Techniques: A Handbook for College Teachers*. Jossey-Bass.
- [19] Rogers, G. (2006). Direct and Indirect Assessments: What are they good for? Assessment 101- Assessment Tips with Gloria Rogers. *Community Matters, A Monthly Newsletter for the ABET Community*.